

Viabilidad jurídica de inclusión de las minorías transgénero en el ordenamiento jurídico venezolano

Balzán, Andrea**

Morillo, Jennyfer***

González, John****

Resumen

El artículo se dirige a examinar el marco legal existente respecto a las minorías transgénero en el ordenamiento jurídico venezolano, tomando como referencia los planteamientos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Alarcón (2007) Sánchez (2003) y Trejo (2006) sobre derecho y transgénero. El tipo de investigación fue descriptivo, con diseño documental. Se utilizó como instrumento las fichas electrónicas para organizar la información, analizadas aplicando la hermenéutica jurídica. Los resultados indicaron que el marco legal existente respecto a las minorías transgénero en el ordenamiento jurídico venezolano, amerita que estén incluidos en los derechos detentados por todos los ciudadanos, pero que en la práctica se encuentran expuestos a la violación de los derechos de la identidad, igualdad, desarrollo libre de la personalidad, salud e intimidad; lo cual está en franca contradicción con el mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

Palabras Clave: Ordenamiento, Jurídico, Legal, Minorías, Transgénero.

*Recepción: 29-10-2014 Aceptación: 16-10-15

**Abogada. Egresada de Universidad Rafael Urdaneta.

***Abogada. Egresada de Universidad Rafael Urdaneta.

****Filósofo. Magister Scientiarum en Filosofía (LUZ). Político, abogado y profesor de la Universidad Rafael Urdaneta. Profesor de la Universidad del Zulia de la Escuela de Ciencias Políticas.